

XVII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**TAL
TECH**

**RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY**

**28-30 листопада 2023
Україна, Харків, НТУ «ХПІ»**

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
НТУ «ХПІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ESTONIA
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, LATVIA

**XVII МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
(28–30 листопада 2023 року)**

Матеріали конференції

Харків 2023

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ «ХПІ» Є.І. Сокол.

Співголови конференції: Д. Вінніков (Естонія), І. Галкін (Латвія).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Р.В. Кривобок, Д.О. Данильченко

Члени організаційного комітету: Р.П. Мигущенко, К.О. Мінакова, М.Д. Годлевський, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, А.В. Кіпенський, Н.С. Краснокутська, Д.А. Горовий, О.О. Ларін, І.М. Рищенко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції: О.С. Гетта, М.М. Козуля

М43 **XVII Міжнародна** науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» (28–30 листопада 2023 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – 509

УДК 002

ISBN 978-617-05-0264-3

© НТУ «ХПІ», 2023

ЗМІСТ

Секція 1. <i>Комп'ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування</i>	2
Секція 2. <i>Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування</i>	165
Секція 3. <i>Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування</i>	238
Секція 4. <i>Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин</i>	424
Секція 5. <i>Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини</i>	452
Секція 6. <i>Фізика, матеріалознавство і металургія</i>	460
Секція 7. <i>Машинобудування та транспортне машинобудування</i>	481

АНАЛІЗ ПРИСТРОЮ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ю.І.Вурста¹, Б.В. Гайбадулов², М.І. Камчатний², С.В. Кукобко³

¹ магістрант кафедри факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

² доцент кафедри факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

³ провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу, ДНДІ ВС ОВТ, Черкаси, Україна

Batyushina.julia@gmail.com

За результатами аналізу застосування засобів повітряного нападу (ЗПН) росії проти України зроблено висновок, що суттєвим фактором, який впливає на успішне виконання зенітними ракетними комплексами завдань з протиповітряної оборони, є прискорення попереднього виявлення ЗПН. Виявлення здійснюється в ручному режимі або автоматично, найбільш ефективним є автоматичне виявлення. Для дослідження цього процесу було проведено аналіз засобів виявлення ЗРК С-300В1. Розгляду підлягав пристрій первинної обробки (ППО) БСНР 9С32 [1-4].

За даними дослідження встановлено, що пристрій первинної обробки призначений для обробки радіолокаційної інформації при роботі з сигналами типу ІБ та ІТ. Первинна обробка проводиться за алгоритмами, закладеними у програму ППО. З'ясовано, що ППО має ряд недоліків, такі як велика дискретність та обмежена кількість перевірок та алгоритмів, що використовуються.

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на розробку пропозицій щодо удосконалення апаратури ППО з урахуванням сучасної елементної бази, впровадження сучасних алгоритмів контролю технічного стану, визначення основних параметрів та виявлення повітряних цілей.

Список літератури:

1. Швидкий, А. В., Рошупкін, Є. С., Кукобко, С. В., Шулежко, В. В., & Коробков, Ю. В. (2022). Аналіз безпілотних літальних апаратів як цілей для зенітного ракетного комплексу С-300В1. XVI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів "Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених" (TPRYS-2022), Харків. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7455078>
2. Туринский, А.В., Певцов, Г.В., Крючков, Д.Н., & Рошупкин, Е.С. (2020). Методы повышения достоверности и эффективности контроля технического состояния радиотехнических систем подвижных объектов. *Azərbaycan dövlət dəniz akademiyasının elmi əsərləri* (ISSN 2220-1025), 1, 176–182. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5035847>
3. Герасимов, С.В., Гречка, А.В., Рошупкин, Е.С., Рошупкина, А.Е., & Кукобко, С.В. (2020). Адаптивный метод технической диагностики системы разнесенных радиотехнических устройств. *Azərbaycan dövlət dəniz akademiyasının elmi əsərləri* (ISSN 2220-1025), 2, 129–137. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5035853>
4. Кукобко, С.В., Ветошкін, О.Г., Рошупкін, Є.С., & Джус, В.В. (2020, July 1). Автоматизоване технічне обслуговування рознесених електронних інформаційних систем. Математичне та імітаційне моделювання систем (МОДС 2020), Чернігів: ЧНТУ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5067687>

Наукове видання

XVII Міжнародна науково-практична конференція
магістрантів та аспірантів

(28–30 листопада 2023 року)

Матеріали конференції

Відповідальний за випуск *Д.О. Данильченко*

Редактор *М.М. Козуля*

Дизайн обкладинки *К.О. Мінакова*

Матеріали тез надані в авторській редакції Підп. До друку 01.12.2023 р. Формат 60x84/8. Папір офісний. Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 20,8. Видавець Видавничий центр НТУ «ХПІ» вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002